

REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: UM OLHAR SOBRE OS AVANÇOS E DESAFIOS DAS ESTRATÉGIAS DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.16221682

1. Maycon Leandro da Conceição

1. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil.

Resumo: Esta pesquisa visa analisar as políticas públicas de saúde mental, destacando as experiências das estratégias de desinstitucionalização das pessoas egressas dos hospitais psiquiátricos e dos manicômios judiciários. Buscamos diálogos em torno das práticas de cuidado e saberes no âmbito do processo de saúde-adoecimento, as mudanças política-institucionais para serviços mais humanizados, problematizações das (re)produções manicomial, biomedicalização e os conflitos do direito à cidade. Assim, partimos dos pressupostos de que as cidades são dimensões socioespaciais de encontros, sociabilidades e como também de precarização, violências e iniquidades. Trata-se de uma etnografia realizada na Atenção Psicossocial em São Paulo-SP, enfatizando o cuidado em interseccionalidade com gênero e raça. Conclui-se, ações de contrarreforma psiquiátrica, acirrados pela ascensão das Comunidades Terapêuticas, disputa pelo fundo público e de territórios e direitos desiguais sob hegemonia neoliberal.

Palavras-Chave: Desinstitucionalização; Políticas Públicas de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica; Movimento da Luta Antimanicomial; Resistência Antimanicomial.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o modelo manicomial produziu privação de liberdade, estigmatização, controle e exclusão da loucura na vida social por meio do isolamento terapêutico, que gerou a institucionalização da loucura e violações de direitos humanos. Atualmente, o protagonismo do movimento antimanicomial ainda é crucial para questionamentos do saber biomédico, críticas à psiquiatrização, assujeitamento e produção de subjetividade e subjetivação. Nesse sentido, destacamos as ações emancipatórias da inclusão pelo trabalho, arte-cultura, militância política, tecnologias psicossociais e da ocupação urbana (Amarante; Torre, 2018).

A Reforma Psiquiátrica iniciou seu percurso no final da década de 1970 e início de 1980, no contexto da mobilização dos novos movimentos sociais que reivindicam dos direitos

políticos, civis e sociais, especialmente da restauração do regime do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, constitui-se por um campo complexo, disputas de relações de poder, transversalidades de saberes, engendrados em quatro eixos proposto por Amarante e Torre (2018) e Yassui (2010), sendo: (i) teórico-conceitual ou epistemológica; (ii) política-jurídica; (iii) sociocultural e (iv) técnico assistencial, que se entrelaçam em consensos, rupturas, conflitos e negociações entre o Estado e participação da sociedade civil como usuários, familiares, militantes e movimentos sociais.

No âmbito dos eixos político-jurídico e técnico-assistencial nasce as estratégias de desinstitucionalização das pessoas egressas dos hospitais psiquiátricos e Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Nesse contexto, um marco legislativo crucial ocorreu com a promulgação da Lei Federal nº 10.708 (Brasil, 2003), responsável pelas diretrizes de desospitalização associados ao Programa de Redução de Leitos, visando o cuidado em liberdade em território aberto por meio dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), moradias inseridas nas cidades e também a regulamentação do auxílio-reabilitação Programa de Volta para Casa, no valor mensal de 500,00 reais e outros benefícios assistenciais à pessoa com deficiência da Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS. Os SRTs são moradias assistidas, de natureza permanente ou por períodos transitórios, registradas no Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde e sob responsabilidade de um Centro de Atenção Psicossocial e atuando em conjunto com a Atenção Básica de Saúde.

OBJETIVO

O objetivo central da pesquisa é compreender os avanços e desafios da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Os objetivos específicos são:

- (I) compreender as estratégias de desinstitucionalização na rede de saúde mental em Campinas e São Paulo através da dimensão da política, gestão e cuidado integral à saúde;
- (II) analisar a reforma psiquiátrica brasileira através da perspectiva dos trabalhadores, usuários(as) e gestores dos serviços, tentando privilegiar a concepção do cuidado em liberdade atrelados com interlocução com a interseccionalidade de gênero, raça, classe, envelhecimento e juventude.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

METODOLOGIA

Esta pesquisa debruça em tais procedimentos: i) etnografia multilocal desenvolvida na Rede de Atenção Psicossocial, desde 2022; ii) compilação de materiais normativos das políticas públicas em interface com o Programa de Volta para Casa, movimentos sociais e micropolíticas, através de um olhar pluridisciplinar e com os marcadores de gênero, raça, classe e religião; iii) entrevistas semiestruturada com os trabalhadores e usuários. Os dados foram sistematizados por meio da Análise de Conteúdo (Bardin, 2016), dando ênfase em discursos das vivências do sofrimento psíquico e resistências. Assim, abordaremos três eixos: 1- Percepções das práticas de cuidado por meio de subjetividades, afetos, escuta e relações socioculturais; 2- Desafios e potencialidades da financeirização dos serviços, judicialização, neoliberalismo e o cuidado em liberdade, que (re)produzem violências e subjetivação; 3- Os itinerários possíveis para a mobilidade urbana dos egressos em instituições privativas de liberdade.

Este estudo etnográfico teve como componente no uso de diferentes recursos metodológicos: (i) etnografia multilocal desenvolvida nos serviços de saúde mental, iniciada em 2022 nos CAPS e SRTs, destinado às estratégias de desinstitucionalização dos egressos das “instituições totais” (Goffman, 2015); (ii) compilação e análise de materiais secundários, tais como documentos oficiais e periódicos produzidos pelas políticas públicas de drogas; (iii) entrevistas semiestruturada realizada com os usuários e trabalhadores de saúde. A análise dos resultados do trabalho se deu pelos pressupostos da desinstitucionalização e políticas públicas. Os dados foram sistematizados por meio da técnica de pesquisa de Análise de Conteúdo (Bardin, 2016), com base em saberes e práticas de biopoder, corpo e subjetividades.

Ao analisar as estratégias do cuidado à saúde e o adoecimento psíquico por meio da perspectiva dos usuários, abre espaço de como os direitos são vivenciados no cotidiano, impactados em conflitos de espaços, leis, regras, interesses e violências (Bourdieu, 2004). Para fazê-lo, utilizamos a ferramenta analítica da interseccionalidade, atravessadas por relações poder, corpo, instituições, subordinação/sujeição e, sobretudo, dando ênfase aos marcadores da diferença como gênero, raça, etnia, classes sociais, sexualidade, deficiência física e mental, status de cidadania, territorialidade e categorias intergeracionais que moldam identidades e os sujeitos nas sociedades neoliberais (Brown, 2019; Butler, 2020). Por fim, a pesquisa foi

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), instituição proponente, e da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, instituição coparticipante, sob os números CAAE 5478.8121.8.00005504 e 54781221.8.0086, respectivamente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/ RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa utiliza do arcabouço teórico-metodológico do direito à cidade e relações étnico-raciais sob a ótica da Ciência Política e promoção de igualdade das pessoas negras, destacamos os desdobramentos do racismo, violências, vulnerabilidades e exclusão sociopolítica impactam no adoecimento psíquico. Os resultados apontam uma invisibilidade da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra na esfera político institucional nos serviços e direito à cidade, considerados ações de reconhecimento da diversidade racial e emancipação. Por fim, almejamos contribuir para o debate das lutas antirracistas e resistência antimanicomial em interface ao Movimento da Luta Antimanicomial, resultando em práticas de cuidado integral e mudanças das instituições.

Como resultado dos dados, notou-se um retrocesso da garantia de direitos e mudança de paradigma no âmbito da saúde pública envolvendo as drogas, engendrados por violências do Estado e pela sociedade entrelaçados com os marcadores de gênero, raça, classe, gênero e direito à cidade (Lefebvre, 2001). Outrossim, no que diz respeito à assistência psicossocial, pode-se dizer uma ascensão das instituições de controle social como as CTs, diferentemente do que é mais comumente difundido, não se trata primordialmente de uma busca pela conversão religiosa dos sujeitos, mas de violações de direitos humanitários. Para os profissionais de saúde mental há a confirmação do retorno das instituições privativas de liberdade sob a égide do neoliberalismo e um movimento de contrarreforma. Por fim, conclui-se a existência de um movimento de (re)manicomialização das políticas sociais, ascensão das internações compulsórias através da expansão das Comunidade Terapêuticas, violências e estigmatização dos usuários nos territórios e desafios da inclusão social previsto pela desinstitucionalização por meio do trabalho, educação e movimentos artísticos e culturais.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No transcorrer de mais três décadas de reforma psiquiátrica, é notório os avanços do modelo biopsicossocial, consolidando em projetos emancipatórios, luta antiproibicionista e serviços de base comunitária e no território. Todavia, a partir de 2016, temos acompanhado o desmonte das políticas e (re)manicomialização (Passos, 2020). Os desafios trazidos pelas mudanças das políticas-institucionais entrelaçam com as desigualdades sociais, espaços-territórios desiguais, engendrados em negligências e estigmas que acentuam o sofrimento dos cidadãos. Sendo assim, para sustentar cuidados antimanicomiais atuais, é necessário problematizar as inquietações do neoliberalismo, cidadania, cidades e dos enfrentamentos do racismo, LGBTfobia, da biomedicalização da vida e das práticas manicomiais nos serviços de base comunitária na Rede de Atenção Psicossocial, que produzem silenciamentos e aniquilamentos também no cuidado em liberdade, sobretudo, recaídos nos corpos das pessoas com experiências de sofrimento e/ou usos de substâncias psicoativas. Por fim, para nossos interlocutores há o retorno do modelo asilar e a precarização dos serviços.

Financiamento: Pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amarante, P; Torre, E. “De volta à cidade, sr. cidadão” — reforma psiquiátrica e participação social: do isolamento institucional ao movimento antimanicomial. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro 52(6): 1090-1170, nov. dez. 2018.
Bardin, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

Brasil. **Lei n.º 10.708, de 31 de julho de 2003**. Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1 ago. 2003.

Bourdieu, P. **Para uma sociologia da ciência**. Tradução de Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições 70, 2004.

Butler, J. **A vida psíquica do poder: teorias da sujeição**. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

I CONGRESSO NACIONAL DOS
ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE,
POLÍTICA E ARTE

Brown, W. **Nas ruínas do neoliberalismo**: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente. São Paulo: Editora Filosófica Politeia, 2019.

Goffman, E. **Manicômios, prisões e conventos**. São Paulo: Perspectiva; 2015.

Lefebvre, H. **O Direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

Passos, R. G., et.al. Comunidades terapêuticas e a (re)manicomialização na cidade do Rio de Janeiro. **Argumentum**, 12(2), 125–140, 2020.

Yassui, S. **Rupturas e encontros**: desafios da reforma psiquiátrica brasileira. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010